

O'zbekiston Milliy Universiteti kimyo fanlari doktori, professor

Hayitbaev A

Shaxrisabz tumani 53-sonli maktab kimyo fani o'qituvchisi

Ashurova H.S.

SALVIA OFFICINAL O'SIMLIGI TARKIBIDAGI AYRIM EFIR MOYLARINING KOLIT OQSILI BILAN BOG'LANISHLARINI AUTODOCK DASTURI YORDAMIDA O'RGANISH

Annotatsiya:Dorivor o'simliklar insoniyatga juda qadim zamonlardayoq ma'lum bo'lib,ulardan nafaqat oziq- ovqat ,balki biologik faol moddalar manbai sifatida ham foydalanishgan.Hozirgi kunda dorivor o'simliklarni o'rganish respublikamizda jadal rivojlanayotgan sohalar qatoriga kiradi.Izlanishlar natijalariga ko'ra,dorivor o'simliklar tarkibida juda ko'plab biologik faol birikmalarni saqlagani,ularning ichidan efir moylari muhim modddalar ekanligini ko'rsatadi.Salvia officinal o'simligi tarkibidagi efir moylaridan yangi dori vositalarini ishlab chiqarish maqsadida o'simlikda uchraydigan ayrim efir moylarini kolit oqsili bilan bog'lanishlarini autodock dasturi yordamida nazariy jihatdan o'rganildi.

Kalit so'zlar:Autodock,kolit oqsili,1,8-sineol,13-epimanol, β -tuyon, kamfora, etilizoallogolat, palmitin kislota,ligand

Kirish:Kolit oqsili PDB ma'lumotlar bazasidan yuklab olindi va VGLTools v1.5.7 dasturida qo'shimcha birikmalardan tozalandi hamda molekulyar doking uchun tayyor holatga keltirildi.Faol markaz atrofidagi ta'sirlashish maydoni 126 125 122 (A3) o'lchamda keltirildi.Oqsil-ligand molekulyar doking jarayoni 200 siklda olib borildi.Oqsil faol markazlari P2Rank online serverida topildi.Ligand molekulalarining kolit oqsiliga bog'lanish energiyalari AutoDock 4.2 dasturida olib borildi va uning natijalari jadvalda keltirildi.

1-jadval

Ayrim efir moylarining kolit oqsili bilan bog'lanishini AutoDock dasturi

yordamida o'rganish natijalari.

№	Ligand	Ligand bilan vodorod bog'lanishlarda ishtirok etuvchi guruh	Ligand bilan ta'sirlashishda ishtirok etuvchi faol aminokislotalar
1	1.8-sineol	-	ILE126, ALA122, ILE161, GLN62,

			LEU66, TYR65
2	13-epimanol	ASP145	LEU94, LEU92, ASN140, LEU66, TRP81, MET149, PRO82, GMJ201
3	Kamfora	GLN62	LYS160, TYR65, ILE161, LEU66, ALA122, ILE126
4	β -tuyon	-	LEU67, ARG68, GLN64, THR60, LEU114, ASN117, GLN59, LEU63
5	Etilizoallogolat	ILE101	GLU49, PRO45, PRO46, PRO47, PRO48, PRO104, LYS102, TYR98
6	Palmitin kislota	-	ASP88, VAL87, PRO86, PRO45, PRO46, PRO47, PRO48, PRO104, TYR98, ILE104, LYS102

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, kolit oqsili tarkibidagi aminokislotalar bilan folia salvia officinalis o'simligida uchrovchi ayrim efir moylar o'zaro bog'lanishlar orqali bog'lana olarkan. Bunda 13-epimanol, kamfora, etilizoallogolatlar kolit oqsilidagi aminokislotalar bilan oddiy hamda

vodorod bog'lanish hosil qilib bog'lanadi. Qolgan efir moylari esa oddiy bog'lanish orqali bog'langan.

1-rasm:1.8-sineolning kolit oqsili bilan bog'lanish konformatsiyalari.

Rasmda 1.8-sineolning kolit oqsili bilan bog'lanishining 2D va 3D ko'rinishlari keltirilgan. Dastur oqsil+ligand sutrukturasining optimal fazoviy tuzilishini aniqlab, bog'lanish mumkin bo'lgan va bog'lanish uchun kerak bo'ladigan minimal energiya talab qiladigan oqsil+ligand konformatsiyasini hosil qiladi. Unga ko'ra ligand oqsilning ILE126, ALA122, ILE161, GLN62, LEU66, TYR65 aminokislotalari bilan vander-vals va elektrostatik kuchlar orqali bog'langan. Ligand+oqsil o'rtasida vodorod bog'lanishlar ishtirok etmagan. Ligand+oqsil o'rtasidagi maqbul energiya -5.93 kkal/molni tashkil etadi.

2-rasm.13-epimanoolning kolit oqsili bilan bog'lanish konformatsiyalari.

Rasmda 13-epimanoolning kolit oqsili bilan bog'lanishining 2D va 3D ko'rinishlari keltirilgan. Dastur oqsil+ligand sutrukturasining optimal fazoviy tuzilishini aniqlab, bog'lanish mumkin bo'lgan va bog'lanish uchun kerak bo'ladigan minimal energiya talab qiladigan oqsil+ligand konformatsiyasini hosil qiladi. Unga ko'ra ligand oqsil tarkibidagi LEU94, LEU92, ASN140, LEU66, TRP81, MET149, PRO82, GMJ201 aminokislotalar bilan vander-vals va elektrostatik kuchlar orqali bog'langan bo'lsa, ASP145 aminokislota bilan vodorod bog'lanishlar orqali bog'langan. 13-epimanool +kolit oqsili o'rtasidagi bog'lanish uchun eng minimal energiya -6.36 kkal/molni tashkil etadi.

3-rasm: β -tuyonning kolit oqsili bilan bog'lanish konformatsiyalari

Rasmda β -tuyonning kolit oqsili bilan ligand+oqsil bo'yicha bog'lanishining 2D va 3D ko'rinishlari keltirilgan. Dastur yordamida oqsil +ligand sutrukturasining optimal fazoviy tuzilishini aniqlandi. Bog'lanish uchun kerak bo'ladigan minimal energiya talab qiladigan oqsil+ligand konformatsiyalari hosil qilindidi. Unga ko'ra ligand+oqsil bog'lanishiga LEU67, ARG68, GLN64, THR60, LEU114, ASN117, GLN59, LEU63 aminokislotalarining ligand bilan vander-vals va elektrostatik kuchlar orqali bog'lanishi hisobida sodir bo'ladi. Bu bog'lanish uchun kerak bo'ladigan eng minimal energiya -5.77 kkal/molni tashkil etadi. Ligand+oqsil bog'lanishiga vodorod bog'lanishlari ishtirok etmaydi.

4-rasm: Kamforaning kolit oqsili bilan bog'lanish konformatsiyalari

Rasmda kamforaning kolit oqsili bilan ligand+oqsil bilan bog'lanishining 2D va 3D ko'rinishlari keltirilgan. Dastur yordamida oqsil+ligand sutrukturasining optimal fazoviy tuzilishi aniqlandi. Bog'lanish uchun minimal energiya talab qiladigan oqsil+ligand konformatsiyalari hosil qilindi. Bu konformatsiyalar ligand+oqsil bog'lanishiga LYS160, TYR65, ILE161, LEU66, ALA122, ILE126 aminokislotalarining ligand bilan vander- vals va elektrostatik kuchlar hamda GLN62 aminokislota bilan vodorod bog'lanishi hisobida sodir bo'ladi. Bu bog'lanish uchun kerak bo'ladigan eng minimal energiya -5.84 kkal/molni tashkil etadi.

5-rasm: Palmitin kislotasining kolit oqsili bilan bog'lanish konformatsiyalari.

Rasmda palmitin kislotasi kolit oqsili bilan ligand+oqsil bilan bog'lanishining 2D va 3D ko'rinishlari keltirilgan. Dastur yordamida oqsil +ligand sutrukturasining optimal fazoviy tuzilishi aniqlandi. Bog'lanish uchun minimal energiya talab qiladigan oqsil+ligand konformatsiyalari hosil qilindi. Bu komformatsiyalar ligand+oqsil o'rtasida ASP88, VAL87, PRO86, PRO45, PRO46, PRO47, PRO48, PRO104, TYR98, ILE104, LYS102 aminokislotalarining ligand bilan van-der- vaals va elektrostatik kuchlar yordamida bog'lanish sodir bo'ladi. Vodorod bog'lanishda ishtirok etmaydi. Bu bog'lanish uchun kerak bo'ladigan eng minimal energiya -3.80 kkal/molni tashkil etadi.

6-rasm: Etilizollogolatning kolit oqsili bilan bog'lanish konformatsiyalari

Rasmda palmitin kislotasi kolit oqsili bilan ligand+oqsil bilan bog'lanishining 2D va 3D ko'rinishlari keltirilgan. Dastur yordamida oqsil+ligand sutrukturasining optimal fazoviy tuzilishi aniqlandi. Bog'lanish uchun minimal energiya talab qiladigan oqsil+ligand konformatsiyalari hosil qilindi. Bu komformatsiyalar ligand+oqsil o'rtasida GLU49, PRO45, PRO46, PRO47, PRO48, PRO104, LYS102, TYR98 aminokislotalarining ligand bilan van-der- vaals va elektrostatik kuchlar yordamida hamda ILE101 aminokislota bilan esa vodorod bog'lanishlar orqali bog'lanadi. Bu bog'lanish uchun kerak bo'ladigan eng minimal energiya -7.69 kkal/molni tashkil etadi.

2-jadval

Ligand va oqsil komformatsiyalari o'rtasidagi bog'lanish

energiyalari ($\Delta G_{\text{binding}} = \text{kkal/mol}$)

№	1,8-sineol	1.3-epimanol	β -tuyon	Etilizoallogolat	kamfora	Palmitin kislota
1.	-5.93	-6.36	-5.77	-7.69	-5.84	-3.80
2.	-5.93	-6.11	-5.76	-7.39	-5.29	-3.56
3.	-5.93	-6.09	-5.74	-7.08	-5.69	-3.48
4.	-5.91	-5.92	-5.71	-6.20	-5.49	-3.44
5.	-5.91	-6.08	-5.14	-5.97	-5.49	-3.16
6	-5.65	-6.04	-5.06	-5.55	-5.40	-2.73
7	-5.60	-5.84	-5.05	-6.00	-5.16	-2.73
8	-5.19	-6.00	-5.02	-5.59	-4.92	-2.65
9	-5.12	-5.73	-4.87	-5.50	-4.81	-2.55
10	-4.43	-5.88	-4.32	-5.07	-4.51	-2.31

Jadvaldan ko'rinadiki, autodock dasturi orqali oqsil+ligand sutrukturasining optimal fazoviy tuzilishini aniqlanib, bog'lanish uchun minimal energiya talab qilinadigan oqsil+ligand konformatsiyalarini hosil qiladi.

Oqsil+ligand o'rtasida hosil bo'ladigan bog'lanish energiyasini – vodorod bog'lanish, Van-der-vaals, elektrostatik energiyalari hamda erish energiyasi qiymatlarining umumiy yig'indisi hosil qiladi.

Kolit tarkibidagi oqsil molekulasiga ligandlar bilan bog'langanda bog'lanish energiyasi eng kam bo'ladigan 10 xil oqsil+ligand konformatsiyalari hosil bo'ldi. Bunda eng minimal bog'lanish energiyasi -7.69 kkal/mol ga ega bo'lgan ligand sifatida etilizoallogolat olindi. Eng yuqori energiyaga ega bo'lgan ligand sifatida palmitin kislotasi olindi. Uning energiyasi -3.80 kkal/mol ga teng.

Xulosa: Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, Autodock dasturi yordamida biologik faol birikmalarning aktivliklarini bilish mumkin. Yuqorida olingan natijalardan ko'rish mumkinki, bog'lanish energiyasi qanchalik kichik bo'lsa, ligandning oqsil bilan bog'lanishi shuncha barqaror bo'lib, ligandning biologik faolligi shuncha yuqori bo'ladi. Etilizoallogolat moddasining biologik faolligi yuqori bo'lsa, palmitin kislotasining biologik faolligi esa shuncha past bo'lishini nazariy jihatdan autodock dasturida o'rganildi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Kuntz ID, Blaney JM, Oatley SJ, Langridge R, Ferrin TE. A geometric approach to macromolecule-ligand interactions. *J Mol Biol.* 1982; 161:269–288.
2. Goodsell DS, Olson AJ. Automated docking of substrates to proteins by simulated annealing. *Proteins Struct Funct Genet.* 1990;8:195–202
3. Zhang Y, Sanner MF. Docking flexible cyclic peptides with AutoDock CrankPep. *J Chem Theory Comput.* 2019; 15: 5161–5168

4. Rentzsch R, Renard BY. Docking small peptides remains a great challenge: An assessment using AutoDock Vina. *Brief Bioinform.* 2015;16:1045–1056.
5. Damborský J, Petrek M, Banáš P, Otyepka M (2007) Identification of tunnels in proteins, nucleic acids, inorganic materials and molecular ensembles. *Biotechnol J* 2:62–67.
6. Sharma A. D., Inderjeet K. Molecular docking and pharmacokinetic screening of eucalyptol (1, 8 cineole) from eucalyptus essential oil against SARS-CoV-2 // *Notulae Scientia Biologicae*. – 2020. – T. 12. – №. 3. – C. 536-545.
7. Delamare A. P. L. Antibacterial activity of the essential oils of *Salvia officinalis* L. and *Salvia triloba* L. cultivated in South Brazil // *Food chemistry*. – 2007. – T. 100. – №. 2. – C. 603-608.
8. Sousa S. F., Fernandes P. A., Ramos M. J. Protein–ligand docking: current status and future challenges // *Proteins: Structure, Function, and Bioinformatics*. – 2006. – T. 65. – №. 1. – C. 15-26.
9. Roby M. H. H. Evaluation of antioxidant activity, total phenols and phenolic compounds in thyme (*Thymus vulgaris* L.), sage (*Salvia officinalis* L.), and marjoram (*Origanum majorana* L.) extracts // *Industrial Crops and Products*. – 2013. – T. 43. – C. 827-831.